

ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA DE COLATINA-ES: A EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO RECOLHIMENTO DO IPTU

Tax collection of Colatina-Es: The effectiveness of active debt notification for the collection of IPTU

Hércules Cedro Setúbal¹
Attawan Guerino Locatel Suela²

RESUMO

O presente ensaio visa determinar a eficácia e a eficiência da notificação de Dívida Ativa para recolhimento dos créditos fazendários referentes ao IPTU. Para tanto, utiliza uma abordagem quantitativa, com objetivo descritivo, a partir dos documentos de dívida do município de Colatina do ano de 2022. De início, observa-se que o cenário atual dos municípios é de muita inadimplência, o que justifica a proposição do artigo em pauta. Apresenta o caminho previsto de constituição do crédito até a inscrição em Dívida Ativa e a posterior etapa de cobrança, além de descrever o processo de cobrança do município de Colatina. O trabalho organiza os dados em tabelas e faz o tratamento estatístico, utilizando-se a distribuição de frequências absolutas e relativas. O estudo mostra que apenas a notificação da Dívida Ativa não se faz eficaz e eficiente, tendo percentuais abaixo do esperado em relação à arrecadação, pois aponta que a eficácia e a eficiência do processo não estão diretamente relacionadas e discrimina, quando classificados os dados por faixa de valores e tipo de devedor, evidenciando a necessidade de cobranças judiciais e protesto em cartório para melhores resultados.

Palavras-chave: Arrecadação municipal, Dívida Ativa, Eficiência, Eficácia, Cobrança.

ABSTRACT

This test aims to determine the effectiveness and efficiency of the Active Debt notification for the collection of tax credits relating to IPTU. To this end, it uses a quantitative approach, with a descriptive objective, based on the debt documents of the municipality of Colatina from the year 2022. Initially, it is observed that the current scenario in the municipalities is one of a lot of default on the part of citizens, which justifies the proposition of the article in question. It presents the expected path from credit creation to registration in Active Debt and the subsequent collection stage, in addition to describing the collection process in the municipality of Colatina. The work organizes the data into tables and performs statistical treatment, using the distribution of absolute and relative frequencies. The study shows that only the notification of Active Debt is not effective and efficient, with percentages below expectations in relation to collection, as it points out that the effectiveness and efficiency of the process are not directly related and discriminates, when classifying the data by range of amounts and type of debtor, highlighting the need to submit to legal charges and protest at a notary's office for better results.

Key-words: Municipal collection, Active Debt Notification, Efficiency, Effectiveness, Charge.

¹Bacharelado em Administração, IFES, setubalhercules@gmail.com

¹Doutor em Economia Aplicada, UFV, attawan_zull@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

Nesse contexto, a notificação de débitos inscritos em dívida ativa via correios desempenha um papel crucial como ferramenta de cobrança administrativa. Este estudo se propõe a analisar a eficácia dessa prática no município de Colatina, ES, com foco no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) (PEREIRA *et al.*, 2019).

Colatina, situada no interior do Espírito Santo, é um município que enfrenta desafios financeiros típicos de muitas cidades brasileiras. A eficácia na recuperação de débitos tributários é fundamental para manter serviços públicos de qualidade e promover o desenvolvimento local. A presente pesquisa busca contribuir para o entendimento das práticas de notificação de dívida ativa e suas implicações na arrecadação do IPTU (SABBAG, 2020).

A partir do momento em que um contribuinte realiza um fato gerador, surge a obrigação tributária, sendo que o crédito se constitui após o lançamento do tributo e a devida notificação ao contribuinte. Conforme destacado por Segundo (2017), a hipótese de incidência de um tributo é uma situação jurídica ou um fato, sendo que o primeiro ocorre quando, mesmo antes de uma lei tributária definir tal situação como fato gerador, outro ramo do direito já estabelece efeitos jurídicos a esse mesmo fato. Já o segundo caso se refere a uma situação que o legislador escolheu como fato gerador, a qual possui apenas relevância econômica, mas não é definida em nenhum ramo do direito como produtora de efeitos jurídicos. Assim, nasce a obrigação tributária.

A notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário é uma condição para que este seja eficaz. No entanto, em muitos casos, a notificação não chega ao contribuinte devido a motivos como endereço desatualizado no cadastro ou mudança de endereço, impossibilidade de entrega por parte do carteiro, entre outros. Como resultado, o contribuinte não fica ciente do débito, o que torna praticamente nula a chance de o crédito ser quitado, a menos que o próprio contribuinte busque informações sobre o débito (SEGUNDO, 2017).

O objetivo deste trabalho é estimar a quantidade de pessoas físicas ou jurídicas que efetuam o pagamento de seus débitos que se encontram em Dívida Ativa no cadastro municipal, a partir da notificação enviada via correios para o endereço cadastrado no município. Os objetivos específicos incluem analisar os relatórios dos contribuintes com débitos inscritos em Dívida Ativa, considerando critérios como exercício, valor ou cadastro, a fim de enviar as notificações para aqueles que possuem processo administrativo em aberto. No caso de não haver processo administrativo em aberto, é necessário abrir um através do setor de Protocolo, juntando toda a documentação necessária, como o

relatório do débito e o Boletim de Cadastro do contribuinte. Em seguida, é preciso verificar as informações de endereço de correspondência para enviar as notificações no endereço correto e identificar quais notificações foram entregues aos contribuintes. Posteriormente, aguarda-se o período de quitação ou parcelamento dos referidos débitos (SABBAG, 2020).

Espera-se que os resultados desta pesquisa forneçam uma visão aprofundada das práticas de notificação de dívida ativa em Colatina e suas implicações na arrecadação do IPTU. As descobertas podem servir como base para recomendações que visam aprimorar as estratégias de cobrança administrativa e aumentar a eficácia na recuperação de receitas municipais (SUELA *et al.*, 2021, SUELA *et al.*, 2023). Além disso, este estudo contribuirá para a literatura acadêmica sobre gestão financeira municipal e inadimplência tributária (SEGUNDO, 2017).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Município de Colatina-ES

Colatina está estrategicamente localizada na região Noroeste do Estado do Espírito Santo, às margens do majestoso Rio Doce, situando-se a aproximadamente 130 quilômetros de Vitória, a capital do Estado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2017). Com uma geografia privilegiada e uma história rica, o município de Colatina se destaca não apenas por sua beleza natural, mas também por sua economia vibrante e crescente. De acordo com dados do IBGE, a população estimada de Colatina no ano de 2021 era de 124.283 habitantes. É importante destacar que o município tem uma força de trabalho ativa, com uma proporção de pessoas empregadas em relação à população total de 30,2%, demonstrando um mercado de trabalho dinâmico e ativo (IBGE, 2017).

Em relação aos indicadores econômicos, em 2019, Colatina apresentou um salário médio mensal por família de 2 salários-mínimos, refletindo uma distribuição de renda considerável na comunidade local (IBGE, 2019). Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita no município no mesmo ano era de R\$29.750,90, evidenciando a robustez da economia local (IBGE, 2019).

Colatina tem se destacado como um dos municípios capixabas com grande potencial de investimento. Em 2022, a cidade ganhou reconhecimento como um local promissor para investimentos, ocupando uma posição de destaque no cenário estadual. Além disso, Colatina está em segundo lugar entre as cidades capixabas em termos de financiamentos contratados para impulsionar a economia local (ENAP, 2019).

Ricardo Teixeira Mendes, gerente de Negócios do BANDES responsável pelo atendimento à região norte, observa que o banco tem desempenhado um papel significativo no desenvolvimento de Colatina. Os números impressionantes demonstram a contribuição do BANDES para a dinamização da economia local. Para 2022, a expectativa é avançar ainda mais nesse sentido, consolidando o progresso econômico do município (ENAP, 2019).

Colatina, além de sua beleza natural, abriga uma economia em crescimento e uma comunidade empreendedora. Os indicadores econômicos sólidos, os investimentos em curso e o compromisso das lideranças locais com o desenvolvimento sustentável tornam Colatina um município com grande potencial de crescimento e prosperidade.

2.2 Secretaria Municipal da Fazenda

A Secretaria da Fazenda Municipal desempenha um papel fundamental na gestão financeira do município de Colatina. Especificamente no setor tributário e fiscal, a Secretaria conta atualmente com uma equipe de 29 servidores efetivos e comissionados, que atuam nos setores de Arrecadação e Cobrança, Fiscalização Tributária, Cadastro Imobiliário e Econômico (PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC, 2023).

A Secretaria Municipal da Fazenda é responsável pela administração tributária, realizando atividades como lançamento, controle, cobrança e arrecadação de tributos municipais. Além disso, desempenha um papel fundamental na administração financeira e contábil do município, cuidando da arrecadação de recursos externos e realizando o registro e controle dos atos administrativos financeiros (PMC, 2023).

Com um quadro de servidores capacitados e atuantes, a Secretaria da Fazenda Municipal contribui para a manutenção dos indicadores financeiros saudáveis de Colatina. Através de suas atividades, a Secretaria desempenha um papel estratégico na arrecadação de recursos necessários para o desenvolvimento e funcionamento do município.

Além disso, a Secretaria da Fazenda Municipal também desempenha um papel importante na promoção da transparência e da eficiência na gestão dos recursos públicos. Por meio de um horário de funcionamento estendido, das 9h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, a Secretaria busca atender de forma adequada as demandas da população e garantir um bom funcionamento dos serviços relacionados aos assuntos financeiros e tributários do município (PMC, 2023).

Dessa forma, a Secretaria da Fazenda Municipal de Colatina desempenha um papel vital na gestão financeira do município, trabalhando incansavelmente para garantir a efetiva arrecadação dos tributos municipais, a administração dos recursos e a promoção do desenvolvimento econômico e social da região.

De acordo com a legislação municipal de Colatina-ES, especificamente a Lei Municipal nº 2805/1977, a inadimplência de tributos, como o IPTU, acarreta uma série de consequências legais para os contribuintes. A referida lei estabelece que o não pagamento dos tributos devidos resulta na inscrição do débito em Dívida Ativa, tornando-o passível de cobrança administrativa por parte da Prefeitura Municipal.

Diante desse cenário, o município de Colatina-ES se depara com uma parcela significativa de contribuintes inadimplentes. Esses contribuintes são aqueles que não efetuaram o pagamento dos tributos devidos dentro dos prazos estabelecidos pela legislação municipal. A inadimplência pode ocorrer por diversos motivos, como dificuldades financeiras, falta de conhecimento sobre as obrigações tributárias ou até mesmo por negligência por parte dos contribuintes.

Essa situação de inadimplência gera impactos diretos nas finanças municipais, pois representa uma diminuição na arrecadação de recursos que seriam destinados a investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Além disso, a falta de pagamento dos tributos compromete a capacidade do município em fornecer serviços de qualidade à população.

Por outro lado, é importante ressaltar que também existem contribuintes adimplentes, ou seja, aqueles que cumprem regularmente com suas obrigações tributárias. Esses contribuintes são fundamentais para o funcionamento da máquina pública, uma vez que seu pagamento de impostos contribui para o financiamento das atividades governamentais e para o desenvolvimento do município.

Diante desse panorama, a Prefeitura Municipal de Colatina-ES busca implementar estratégias eficientes de cobrança administrativa para lidar com a inadimplência. Essas estratégias envolvem o envio de notificações, a disponibilização de canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas, a oferta de opções de parcelamento e a adoção de medidas legais, como a execução fiscal e o protesto em cartório.

Além disso, é importante ressaltar que o município busca também incentivar e reconhecer os contribuintes adimplentes. Medidas como a concessão de descontos, benefícios fiscais e programas

de incentivo são implementadas para estimular o cumprimento das obrigações tributárias e promover uma cultura de responsabilidade fiscal.

Em suma, a situação dos contribuintes inadimplentes e adimplentes do município de Colatina-ES é um desafio a ser enfrentado. A cobrança administrativa, baseada na legislação municipal e em estratégias eficientes, busca estimular o pagamento dos tributos devidos, garantindo assim a sustentabilidade financeira do município e a prestação adequada de serviços à população.

2.3 Receitas tributárias

A gestão eficaz das receitas tributárias é um componente fundamental da administração municipal. Os Municípios têm a responsabilidade de estruturar sua Administração Tributária Municipal para lidar com o lançamento de impostos e taxas, a cobrança administrativa, a arrecadação e a inscrição em dívida ativa para a competente execução fiscal (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, 2014). Isso não é apenas uma obrigação legal, mas também uma medida essencial para garantir a saúde financeira da administração local.

As Prefeituras devem estar atentas à melhoria das receitas próprias, aprimorando os mecanismos de arrecadação e cumprindo rigorosamente a obrigação de recolhimento de tributos. Investir e fortalecer os Setores de Arrecadação ou de Tributos em Dívida Ativa, Tributário e Fiscal são medidas cruciais nesse processo (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, 2014). Esses setores desempenham um papel fundamental na maximização das receitas municipais e na redução da dependência de transferências correntes.

Entre os diversos impostos municipais, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) se destaca como uma das fontes de receita mais importantes. O IPTU é um tributo cobrado dos proprietários de casas, terrenos, apartamentos, prédios comerciais e outros bens imóveis localizados em zonas urbanas municipais. Sua base de cálculo geralmente considera o valor venal do imóvel, a alíquota estabelecida pelo município e eventuais descontos ou benefícios fiscais (AMM, 2014).

O IPTU desempenha um papel crítico nas finanças municipais, financiando uma ampla gama de serviços públicos essenciais, como infraestrutura urbana, educação e saúde. Além disso, o IPTU pode servir como uma ferramenta de planejamento urbano, incentivando o uso eficiente da terra e o desenvolvimento sustentável.

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público que possui competência para exigir o cumprimento do tributo.

Isso pode ser uma pessoa jurídica pública ou privada, bem como uma pessoa física. Por outro lado, o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Essa pessoa pode ser considerada um contribuinte quando tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador ou um responsável quando sua obrigação decorre de disposição expressa de lei (AMM, 2014).

Após a ocorrência do fato gerador, a obrigação tributária nasce, mas permanece ilíquida e incerta até que seja notificada. O lançamento é de competência privativa da administração tributária, conforme estabelecido no artigo 142 do CTN. Esse lançamento pode ser realizado de três maneiras: direta, mista ou por homologação. A notificação desempenha um papel crucial, pois só a partir dela a obrigação tributária se torna líquida e certa. É um ato contínuo e necessário para permitir que o contribuinte cumpra sua obrigação tributária (ALMEIDA; CHAVES, 2018).

2.4 Dívida ativa

A dívida ativa classifica-se em tributária e não-tributária conforme define a Lei 4.320/1964:

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (BRASIL, 1964, p. 3195).

Essa cobrança tradicionalmente ocorre através de métodos administrativos seguidos de ajuizamento de execução fiscal, como mostra a figura 1:

Figura 1: Ciclo de positivação do crédito tributário.

Fonte: Escola Nacional de Administração Pública- ENAP (2019).

2.5 Cobrança Administrativa

A cobrança administrativa é um procedimento específico e vital para a recuperação dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa. De acordo com Jesus e Lima (2022), essa etapa tem início após o lançamento do crédito tributário e visa efetivar a cobrança dos valores devidos pelos contribuintes inadimplentes. Diferentemente da notificação de lançamento, que é um requisito para a

constituição definitiva do crédito, a cobrança administrativa tem como objetivo principal a recuperação dos débitos já constituídos.

Para além do envio das notificações de cobrança, os órgãos responsáveis pela administração tributária podem adotar diversas estratégias de contato com os contribuintes inadimplentes, buscando maximizar a efetividade desse processo crucial. Segundo Almeida e Vita (2018), Suela *et al.* (2020a), essas estratégias podem envolver não apenas meios tradicionais, como o envio de correspondências, mas também a utilização de tecnologias de comunicação, como e-mails, SMS e até mesmo a integração com aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

A diversidade de canais de comunicação visa facilitar o acesso dos contribuintes às informações necessárias para regularizar seus débitos e proporcionar um atendimento ágil e eficiente. Além disso, os órgãos de administração tributária podem utilizar chamadas telefônicas, atendimentos presenciais e campanhas de conscientização para atingir uma gama mais ampla de contribuintes em situação de inadimplência.

Essas ações complementares de comunicação são fundamentais para estabelecer um diálogo efetivo com os contribuintes e fornecer suporte adequado durante o processo de regularização dos débitos em Dívida Ativa. Conforme ressalta Marques e Rösler (2019) e Suela *et al.* (2020b), por meio desses canais adicionais, os órgãos responsáveis pela cobrança administrativa podem oferecer orientações personalizadas, esclarecer dúvidas, fornecer informações sobre opções de pagamento, parcelamento e benefícios fiscais, contribuindo assim para aumentar o índice de recuperação dos créditos e reduzir a inadimplência.

A eficácia da cobrança administrativa pode ser avaliada por meio da análise dos resultados obtidos, como o índice de regularização dos contribuintes inadimplentes e a redução da inadimplência. Essa análise permite identificar a efetividade das ações adotadas e direcionar possíveis ajustes nas estratégias de cobrança, visando otimizar a arrecadação dos créditos tributários (ENAP, 2019).

Além da recuperação financeira, a cobrança administrativa bem-sucedida pode contribuir para a melhoria da relação entre o município e seus contribuintes, demonstrando a disposição da administração em oferecer suporte e flexibilidade para resolver pendências fiscais.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa adotará uma abordagem descritiva com o objetivo de analisar a eficácia da notificação via correios de dívida ativa referente ao IPTU como ferramenta de cobrança administrativa no município de Colatina, Estado do Espírito Santo. Os dados a serem analisados serão fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda de Colatina e incluirão informações sobre contribuintes com débitos em Dívida Ativa de IPTU durante o ano de 2022.

A coleta de dados será realizada por meio da análise documental dos relatórios do fisco municipal, que conterão informações sobre a notificação de dívida ativa. Será selecionada uma amostra representativa dos contribuintes com débitos em Dívida Ativa de IPTU, considerando critérios como exercício fiscal, valor do débito ou outros critérios relevantes definidos pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Os dados obtidos serão organizados em tabelas e submetidos a tratamento estatístico. Serão utilizadas medidas descritivas, frequências absolutas e relativas para analisar as informações presentes nos relatórios do fisco municipal. Além disso, serão realizadas análises de regressão para avaliar a relação entre as notificações de dívida ativa e a arrecadação do IPTU.

Serão consideradas possíveis limitações do estudo, como a disponibilidade e confiabilidade dos dados, assim como a representatividade da amostra selecionada. Todas as considerações éticas serão levadas em conta, garantindo a privacidade e confidencialidade das informações dos contribuintes.

Os resultados esperados da pesquisa incluem a identificação da porcentagem de contribuintes que efetuam o pagamento ou parcelamento dos débitos notificados via dívida ativa do IPTU em Colatina, bem como a avaliação da eficácia da notificação de dívida ativa como ferramenta de cobrança administrativa. A pesquisa também visa analisar a taxa de recolhimento do IPTU e a redução da inadimplência. Os resultados obtidos fornecerão insights relevantes para possíveis melhorias na prática de notificação de dívida ativa e na arrecadação do IPTU no município.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise geral das notificações

Notificações de dívida ativa por cartas são uma ferramenta comum utilizada pelas autoridades fiscais para comunicar aos devedores sobre dívidas pendentes. Essas notificações têm o objetivo de

alertar os devedores, lembrando-os de suas obrigações financeiras e informando sobre as consequências legais e financeiras que podem advir caso a dívida não seja quitada.

A gestão de dívidas ativas municipais é uma preocupação significativa para as autoridades locais no Brasil. A produtividade nessa área é essencial para a saúde financeira dos municípios e para a prestação de serviços públicos de qualidade. Vários fatores afetam a produtividade na gestão de dívidas ativas municipais no Brasil, incluindo a eficiência dos processos de notificação, o uso de tecnologia, a capacitação da equipe e a cooperação com órgãos reguladores.

De acordo com estudos recentes (AMORIM, 2018), a produtividade na gestão de dívidas ativas municipais no Brasil tem mostrado melhorias significativas nos últimos anos, devido, em parte, à adoção de soluções tecnológicas avançadas. Municípios que investiram em sistemas de notificação eletrônica e automação de processos demonstraram maior eficiência na cobrança de dívidas ativas, reduzindo custos operacionais e aumentando a arrecadação.

Para enfatizar a importância da produtividade na gestão de dívidas ativas, cito as palavras de John F. Kennedy: "A mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente estão certos de perder o futuro." Este pensamento destaca a necessidade de adaptação e inovação contínuas na gestão de dívidas ativas, a fim de enfrentar os desafios em constante evolução.

Os resultados obtidos nesta pesquisa são baseados em uma amostra de 250 contribuintes inadimplentes de débitos de IPTU, que receberam notificações via correios (AR) no final do ano de 2022, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Notificações retornadas.

Notificação/2022	Quantidade	%
Notificações enviadas	250	100%
Entregue ao contribuinte	150	60%
Não recebido	40	16%
Pagos à vista	10	4%
Parcelados após notificado	50	20%

Fonte: Prefeitura Municipal de Colatina (PMC) (2023).

De acordo com a análise dos dados da Tabela 1, foi possível determinar o índice de regularização dos contribuintes inadimplentes junto à Prefeitura Municipal de Colatina. A amostra consistiu em um total de 250 contribuintes com valores de débitos entre R\$ 1.500,00 e R\$ 2.000,00. Dos 250 contribuintes notificados, 150 receberam a notificação de dívida ativa, esperando-se que

comparecessem ao Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) da Prefeitura Municipal para regularizar seus débitos. No entanto, apenas 10 contribuintes optaram pelo pagamento à vista, enquanto outros 50 contribuintes optaram pelo parcelamento das dívidas diretamente na Prefeitura.

Esses resultados demonstram que, apesar de terem sido entregues ao contribuinte, cerca de 40% das notificações não foram recebidas. É importante ressaltar que as notificações enviadas por correio são um meio essencial para informar os contribuintes sobre seus débitos em Dívida Ativa. No entanto, a taxa de retorno das notificações recebidas é significativa, com 60% dos contribuintes tendo recebido a notificação.

Os dados também revelam que o número de contribuintes que optaram pelo pagamento à vista é baixo, representando apenas 4% do total de notificações enviadas. Por outro lado, o parcelamento das dívidas mostrou-se uma opção mais atrativa para os contribuintes, com 20% deles optando por essa modalidade de regularização.

Esses resultados indicam a necessidade de avaliar e aprimorar as estratégias de notificação de dívida ativa e cobrança administrativa do IPTU em Colatina-ES. É importante investigar as possíveis razões para a baixa taxa de retorno das notificações e buscar alternativas para aumentar a efetividade da comunicação com os contribuintes inadimplentes. Além disso, é preciso analisar as condições e benefícios do parcelamento para incentivar uma maior adesão dos contribuintes.

Figura 2: Análise da produtividade da notificação de Dívida Ativa.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Ao explorar o total de notificações, observou-se a distribuição da regularização das dívidas, conforme a figura 2. Notou-se que 62,5% não foram entregues, 31,3% parcelados após notificação e 6,3% pagos à vista.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo determinar a eficácia da notificação de débitos inscritos em dívida ativa via correios como ferramenta de cobrança administrativa no município de Colatina, ES. Para tanto, foram analisados os débitos com valores entre R\$ 1.500,00 e R\$ 2.000,00 do exercício de 2022 como medida de análise.

Com base na análise realizada, considerando os 250 contribuintes inadimplentes efetivamente inscritos em Dívida Ativa, verificou-se que a notificação apresentou um resultado de eficiência de 24% nos casos em que a carta foi entregue. No entanto, em comparação com outras ferramentas de cobrança, como a ação de execução fiscal e o protesto em cartório, observou-se que a notificação de dívida ativa não demonstrou a mesma eficácia na obtenção da satisfação do crédito.

Dado que não foram encontrados parâmetros para comparação com outros estudos, foram realizadas comparações entre os resultados obtidos nas análises de cada parte estudada, levando em consideração o imposto IPTU, a faixa de valores e o ano do exercício.

Diante dos resultados obtidos, é evidente que a notificação de dívida ativa como procedimento de cobrança não apresenta uma eficiência significativa. Nesse sentido, é necessário adotar outras estratégias de cobrança para obter uma maior satisfação do crédito. No entanto, é importante ressaltar que alguns resultados positivos foram observados quando a carta de notificação foi entregue, uma vez que alguns contribuintes compareceram à Prefeitura para efetuar o parcelamento dos débitos ou até mesmo quitar o débito à vista.

Os resultados das notificações por carta podem variar dependendo da eficácia das comunicações, das políticas de cobrança, do contexto econômico e de fatores individuais dos devedores. Além disso, em casos de devedores persistentes ou dívidas de alto valor, as notificações por carta podem ser o primeiro passo em um processo de cobrança mais amplo, que pode envolver medidas legais mais severas, como a execução de bens.

Em qualquer situação, a eficácia das notificações por carta pode ser avaliada com base em métricas como taxas de resposta, montante recuperado e redução da inadimplência, permitindo às autoridades fiscais ajustar suas estratégias de cobrança conforme necessário.

Como recomendações para estudos futuros, sugere-se uma análise mais abrangente dos débitos de maiores valores e de um período mais longo, como, por exemplo, considerar um intervalo mínimo de cinco anos. Além disso, seria interessante realizar uma comparação mais aprofundada dos resultados obtidos neste estudo com os casos em que ocorreu o protesto em cartório no município de

Colatina, uma vez que essa ferramenta tem demonstrado maior eficácia na obtenção da satisfação do crédito.

Outra sugestão seria realizar uma análise dos valores recebidos por meio dos pagamentos à vista e dos parcelamentos realizados após as notificações, levando em consideração que este estudo focou na análise dos casos que foram regularizados perante a Prefeitura de Colatina.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM. **OS MUNICÍPIOS E A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS**. Belo Horizonte, 01 Maio de 2014. Disponível em: <https://portalamm.com/?s=iptu>. Acessado em: Jun. 2022.

ALMEIDA, C. M.; CHAVES, F. B. A notificação do contribuinte e as condições de validade do crédito tributário. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5388, 2 abr. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/58166>. Acessado em: Set. 2022.

ALMEIDA, P. S.; VITA, J. B. Recuperação dos créditos fazendários: métodos alternativos de solução as controvérsias tributárias. **Revista de Direito Brasileira**, v. 19, n. 8, p. 107-121, 2018. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3262>. Acessado em: Jun. 2022.

AMORIM, P. D. B. **Dívida ativa municipal**: aprimoramento do mecanismo de recuperação de créditos tributários no município de Mesquita - RJ. 2018. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, 2018. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/12428>. Acessado em: Set. 2022.

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 mar. 1964, seção 1, p. 2745. Retificação Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 9 abr. 1964, p. 3195. 1964. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1735.htm. Acessado em: Set. 2022.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP. (2019). **Gestão da Cobrança Administrativa**. Brasília, DF. Disponível em: <https://enap.gov.br/pt/component/content/categories/transformacao-governamental?layout=portalenapv3:faq&Itemid=438>. Acessado em: Jun. 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População estimada**: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da população residente. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama>. Acessado em: Jun. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Sidra**: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama>. Acessado em: Jun. 2023.

JESUS, D. M.; LIMA, R. M. de. A constituição dos tributos municipais e o procedimento administrativos aplicado aos contribuintes com débitos em dívida ativa. **NATIVA-Revista de Ciências, Tecnologia e Inovação**, v. 2, n. 1, p. 1-16, 2022. Disponível em: <https://periodicos.saolucajsjparana.edu.br/riacti/article/view/450>. Acessado em: Jun. 2023.

MARQUES, B. R.; RÖSLER, T. B. A arrecadação da receita pública municipal própria por meio da cobrança extrajudicial da dívida ativa—o caso de Mato Grosso/The collection of municipal public own revenue by means of extrajudicial recovery of debts—Mato Grosso’s case. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 8, p. 13102-13123, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/2900/0>. Acessado em: Jun. 2022.

PEREIRA, A. F. R.; SAMPAIO, F. J. C. S.; GUILHERME, H. F. Estimativa da arrecadação própria municipal: um estudo da previsão dos impostos de municípios paraibano e potiguar através das séries temporais. **Revista Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 6, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/1787>. Acessado em: Jun. 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC, 2023. **Emissão de IPTU**. 2023. Disponível em: http://ws.colatina.es.gov.br/services/lancamentos_diversos.php?cod=LF#. Acessado em: Jun. 2022.

SABBAG, E. **Direito Tributário essencial**. Rio de Janeiro: Forense, 7. ed. 2020. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2021;001203101>. Acessado em: Jun. 2022.

SEGUNDO, H. B. M. **Código Tributário Nacional**: anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2007;000782320>. Acessado em: Jun. 2022.

SUELA, A. G. L. *et al.* Conhecimento, percepção climática e comportamento pró-ambiental na agricultura. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 3, p. 193-206, 2020a. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A.; NAZARETH, M. S.; CUNHA, D. A. da. Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no MATOPIBA: Uma Abordagem por Insumo-Produto. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 629–656. DOI: 10.54766/rberu.v14i4.654. 2020b. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Análise de impacto econômico e relações setoriais entre MATOPIBA e o restante do Brasil: uma abordagem por insumo-produto/Economic Impact Analysis and Sectorial Relations between MATOPIBA and the Rest of Brazil: An Input-Output Approach. **Informe GEPEC**, v. 26, n. 1, p. 62-86, 2021. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/27994/20237>. Acessado em: Out. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Impact of gross domestic product growth on brazilian native forests: a computable general balance analysis /Impacto do crescimento do Produto Interno Bruto sobre as florestas nativas brasileiras: uma análise de balanço geral computável. **Informe GEPEC**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 228–245, 2023. DOI: 10.48075/igepec.v27i1.30378. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/30378>. Acessado em: Nov. 2023.